

ALGEBRA FANINI O'QITISHDA TENGLAMALAR SISTEMASI

*Dostonova Nodiraxon Muxtorjon qizi,
Farg'ona viloyati, TATU FF akademik litsey
matematika fani o'qituvchisi*

*Sharobiddinova Dilfuzaxon Madaminovna,
Farg'ona viloyati, TATU FF akademik litsey
matematika fani o'qituvchisi*

*Toshxodjayeva Nigora Odiljon qizi,
Farg'ona viloyati, TATU FF akademik litsey
matematika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya – Ushbu maqolada algebra fanini o'qitishda tenglamalar sistemasi haqida ilmiy qarashlar bayon etiladi. Ilmiy xulosalar faktlar bilan to'ldiriladi.

Kalit so'zlar – Matematika, bola, o'quvchi, ta'lim, ilm, bilim, malaka, tushuncha, amal, masala.

Hozirgi zamon o'quvchisi haqiqiy hayotda kerak bo'ladigan hodisalarni tahlil qiladigan, ulardan kerakli xulosa chiqara oladigan, kreaktif fikrlaydigan va muloqatga kirish ko'nikmalarini egallagan bo'lishi, ta'lim tizimi ham bu o'zgarishlarga tayyor bo'lishi lozim. Umumta'lim maktablari oldida turgan asosiy vazifalardan biri: dunyo standartlariga javob beradigan, shaxsiy fikriga ega, hayotiy ko'nikma va malakalarga ega bo'lgan bilimli yoshlarni etkazib berishdan iborat.

Biz har kuni har qadamda o'zimiz sezmaganda turli-tuman hayotiy matematik masalalarga duch kelamiz, ularni matematik bilimimizga va hayotiy tajribalarimizga ta'yanib hal qilamiz: kunlik harajatlarni hisoblaymiz, magazin va butiklardan bozorlik qilamiz, pullarimizni, uy hayvonlarini (qo'y, tavuq jo'ja va h...) va o'zimizga kerakli narsalarni sanaymiz, qo'shamiz, ayiramiz, ko'paytiramiz va bo'lamiz, bu to'rt amal hayotimizni ma'lum qismini egallaganini ko'ramiz.

Shu o'rinda davlatimiz rahbari Sh.M. Mirziyoyev aytgandek: “ Matematika hamma aniq fanlarga asos. Bu fanni yaxshi bilgan bola aqlli, keng tafakkurli bo'lib o'sadi. Istalgan sohada muvaffaqiyatli ishlab ketadi” – degan gaplarini ta'kidlashimiz lozim. Yana shunday hayotiy masalalarni hal qilishda tenglamalar, tenglamalar sistemasi mavzularining o'rni katta. Biz aziz o'quvchilarni tenglamalar va tenglamalar sistemasi mavzusiga doir dastlabki ma'lumotlar va asosiy tushunchalar bilan tanishtiramiz.

Tenglama-ikki yoki undan oshiq ifodalarning o'zaro bog'langanini ko'rsatuvchi matematik tenglik. Tenglamalardan matematikaning barcha nazariy va amaliy sohalarida hamda fizika, biologiya va boshqa ijtimoiy fanlarda

qo'llaniladi. Tenglik belgisi (=) birinchi marta Shodlandiylik matematik Robert Recordening (1510-1558) "Witte Chaqmoqtoshi" ("The Whetstone of Witte") kitobida ishlatilgan. U ikki bir xil uzunlikdagi parallel to'g'ri chiziqlardan tengroq narsa bo'lmaydi deb hisoblagan.

Tenglamada bir yoki undan ko'p noma'lum qiymat bo'ladi va ular o'zgaruvchilar yoki noma'lumlar deb ataladi. Noma'lumlar odatda harflar yoki boshqa belgilar bilan ifodalanadi. Tenglamalar odatda ulardagi o'zgaruvchilar soniga qarab nomlanadi. Masalan, bir o'zgaruvchili tenglama, ikki o'zgaruvchili tenglama, va hokozo. Tenglamalar sistemasi tarixiga nazar tashlaymiz. Qadimgi Xitoy olimlari chiziqli tenglamalar sistemasi va chegirmalar nazariyasi bilan shug'ullanib "Qoldiqlar haqidagi xitoy teoremasi"ni topganlar. Eng qadimgi yozma manbalardan oq (masalan, matematik papiruslar) chiziqli tenglamalarni yechishga doir misollar uchraydi. Demak, qadimgi zamon matematiklari tenglamalar sistemasi haqida kerakli ma'lumotga ega bo'lganlar, turli xildagi masalalarni tenglamalar sistemasi yordamida bajarganlar. Hozirgi zamon fan va texnika taraqqiyotining ko'p masalalari noma'lumli chiziqli tenglamalar sistemasini yechishni taqozo etadi. Tenglamalar sistemasini yechishning ko'p usullari mavjud, lekin bular orasidan unumli, o'quvchilar tushunishi va ishlashiga qulay va sodda usullar: qo'shish, o'rniga qo'yish va grafik usullardir.

Mavzuning dolzarbligi. Tenglamalar sistemasi tushunchasi bilan tanishtirish, tenglamalar sistemasini yechish usullari haqida ma'lumot berish, tenglamalar sistemasini yechishni o'rgatish aniq va tabiiy fanlar (geometriya, fizika, biologiya, ximiya va hokozo..) va ishtimoiy fanlarga doir masalalarni yechishda muhim rol o'ynaydi. Kundalik hayotdagi ba'zi masalalarni hal etishda tenglamalar sistemasini bilish ahamiyatidir. O'quvchilarda tenglamalar sistemasiga doir bilim va ko'nikmalarini katta hayotda tadbiiq eta olish malakalarini hosil qila olish nihoyatda muhimdir.

Maktab matematika darslarida o'rganiladigan tenglamalar sistemasi, tenglamalar sistemasining yechish usullari va tenglamalar sistemasi yordamida masalalar yechish haqidagi bilim, malaka va ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik asoslari va ularni amaliyotga joriy etish yo'llari.

- Matematika darslarini qiziqarli tashkil etilishi;
- Ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish;
- O'quvchilarning kreaktif fikrlashini oshuruvchi metodlardan foydalanish;

Tenglamalar sistemasini yechishning o'rniga qo'yish usuli

Ikki nom a'lumli ikkita chiziqli tenglamalar sistemasini yechishning turli usullari bor. Shulardan biri o'rniga qo'yish usulidir. Mavzuni tushuntirish samarali bo'lishi uchun "Aqliy hujum" usulidan foydalanamiz. Bu usulda o'qituvchi tomonida mavzuga oid muammoli savol beriladi, o'quvchilarning javoblari eshitiladi va jamlanadi, fikr va g'oyalar jamlanadi, aniq va to'g'ri javoblar tanlab olinadi va shu javoblarga bog'lab mavzu tushuntiriladi.

Tenglamalar sistemasini yechishning qo'shish usuli

Tenglamalar sistemasini yechish usullaridan yana biri — algebraik qo'shish usulidir. Ikki noma'lumli ikkita chiziqli tenglamalar sistemasini algebraik qo'shish usuli yordamida yechish algoritmi quyidagicha:

1-qadam: Noma'lumlardan biri oldida turgan koeflitsiyentlarning modullari- ni tenglashtirish.

2-qadam: Hosil qilingan tenglamani hadlab qo'shib yoki ayirib, bitta noma'- lumni topish.

3-qadam: Topilgan qiymatni berilgan sistema tenglamalaridan biriga qo'yib, ikkinchi noma'lumni topish.

Tenglamalar sistemasini yechishning grafik usuli

Funksiya tushunchasi, chiziqli funksiya, $y = kx$, $y = kx + b$ funksiya grafiklari bilan tanishsiz. Endi tenglamaning grafigi tushunchasini kiritamiz.

Ikki noma'lumli birinchi darajali $ax + by = c$ **tenglamaning grafigi** deb bu tenglamaga x va y koordinatalarni qo'yganda uni to'g'ri sonli tenglikka aylantiruvchi barcha $M(x; y)$ nuqtalar to'plamiga aytiladi.

Masalalarni tenglamalar sistemasi yordamida yechish

Qadimdan matnli masalalarni yechishga hurmat bilan qaraganlar. Odamlar juda ko'p zarur amaliy hayotiy masalalarga javob bera olganlar. «Matematika — aql gimnastikasi» deyilishi bejis emas, albatta. Masalani yechish — bu masalada bevosita yoki bilvosita mavjud bo'lgan sonlar, miqdorlar, munosabatlar ustida amallarning mantiqan to'g'ri ketma-ketligi orqali masalalarning talabini bajarish (uning savoliga javob berish) demakdir. Biz hozirgacha masalalar yechishning ikkita usulini bilamiz: algebraik usul (u allomalarimiz asarlarida “al-jabr val-muqobala” usuli deb atalgan), arifmetik usul.

Tenglamalar sistemasi mavzusini o'qitishda interfaol metodlarni qo'llash

Bu metodlarni interfaol yoki interaktiv metodlar deb ham atashadi. Interfaol metodlar deganda-ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo'llanilganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta'lim oluvchi butun jarayon davomida ishtirok etadi.

Men ushbu maqolamda matematika darslarida tenglamalar sistemasi mavzusini o'qitish haqida fikr yuritdim. Sifatli ta'lim olish uchun berilgan mavzuni tushinish katta ahamiyatga ega. Matnli masalalarni yechish o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirishga, kreaktif fikrlashga, o'z fikrini erkin ba'yon eta olishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi — Ta'lim to'g'risidagi qonuni
2. M. A. Mirzaahmedov, G'. Nasritdinov, F. R. Usmonov, F. S. Rahimova, Sh. R. Aripova. 8-algebra. Ixtisoslashgan sinflar uchun. Toshkent. 2014-yil
3. Sh. Alimov, O. R. Xolmuhammedov, M. A. Mirzaxmedov. 8-algebra. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. Toshkent. 2007-yil